

Curso:	MOOC de Pensamento Computacional		
Recurso:	Questionário de Pré e Pós-teste – Aplicação 2023.1		
Regras do questionário:	<ul style="list-style-type: none"> • O(A) estudante tem apenas uma tentativa para responder ao questionário; • As questões exercitam os principais pilares do Pensamento Computacional: Decomposição (DE), Reconhecimento de Padrões (RP), Abstração (AB) e Algoritmo (AL) em algum nível, conforme a própria categorização do desafio Bebras; • Questões fáceis valem 0,5 pontos; as médias, 1,5 pontos e por fim, as difíceis, 2,5 pontos; • Todas as questões tem 5 opções, em que apenas uma é a correta; • Todas as questões possuem a opção “Não entendi”, para que o(a) estudante possa marcar, se for o caso; • Independente de o(a) estudante acertar ou não, haverá um <i>feedback</i> com a resposta correta. 		
Complexidade	Enunciado	Opções	Feedback
<p>Questão 01 - Magical Bracelet (Bebras Reino Unido, 2014)</p> <p>Habilidades trabalhadas: DE</p> <p>Classificação: Média (1,5 pontos)</p>	<p>Uma princesa tem a pulseira mágica abaixo:</p>		

Questão 02 -
Birthday Cake
(Austrália, 2020)

**Habilidades
trabalhadas:**
AB, AL,
RP, DE

Classificação:
Fácil
(0,5 pontos)

No aniversário de Neha, sua mãe vai a uma confeitaria comprar um bolo. Neha quer que o bolo tenha:

1. 🍓 Três morangos em cada um dos quatro cantos
2. 🍊 Não mais do que três fatias de laranja nos lados esquerdo e direito
3. 🍌 Dois pares de pirulitos de banana na parte superior e inferior

Pergunta: Qual dos seguintes bolos a mãe de Neha deve escolher?

Resposta correta: D

Feedback: O bolo A tem 4 fatias de laranja do lado direito; o bolo B tem 4 fatias de laranja do lado esquerdo; o bolo C tem apenas 1 par de pirulitos de banana. Já o bolo D tem 3 morangos em cada um dos quatro cantos, 3 fatias de laranja nos lados esquerdo e direito e, conforme a última condição, 2 pares de pirulitos de banana na parte superior e inferior.

Questão 03 -
Strawberry hunt
(Reino Unido,
2017)

**Habilidades
trabalhadas:**
AB, AL

Classificação:
Difícil
(2,5 pontos)

Quatro castores começam a nadar de lugares diferentes.
Eles apenas nadam para frente e sempre seguem as setas.

Pergunta: Quais castores alcançarão o morango?

- a. 1 e 2
- b. 2 e 3
- c. 3 e 4
- d. 1 e 4
- e. Não entendi

Resposta correta: A

Feedback: Seguindo as setas, os castores 1 e 2 podem alcançar o morango. O castor 3 começará a nadar em círculo e o castor 4 vai nadar em um beco sem saída e não poderá sair.

Questão 04 - Hamburguers
(Austrália, 2020)

Habilidades trabalhadas:
AB, AL, RP, DE

Classificação:
Fácil
(0,5 pontos)

Além de pão, o restaurante CastorBurger usa seis tipos de ingredientes (A, B, C, D, E e F) para recheiar um hambúrguer. A tabela abaixo mostra os hambúrgueres e os seus ingredientes. Os ingredientes não estão listados por nenhuma ordem em particular.

Hambúrguer				
Ingredientes	C, F	A, B, E	B, E, F	B, C, D

Pergunta: Qual dos seguintes hambúrgueres tem os ingredientes A, E e F?

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. Não entendi

Resposta correta: A

Feedback: Podemos combinar as letras e os ingredientes comparando as semelhanças entre os hambúrgueres:

Comparando hambúrgueres		Letra em comum	Recheio em comum
 CF	 BEF	F	"alface" verde
 CF	 BCD	C	"carne" marrom
 ABE	 BCD	B	"queijo" amarelo
 BEF	 ABE	E	"frango" laranja

Para os hambúrgueres abaixo, como já conhecemos todos os recheios menos um, a letra que sobrou deve ser o recheio desconhecido.

Hambúrguer	Letra que falta	Recheio que falta
 A,B,E	A	"tomate" vermelho
 B,C,D	D	"cebola" branca

Questão 05 -
Placed Towers
(Austrália, 2020)

**Habilidades
trabalhadas:**
AB, AL

Classificação:
Média
(1,5 pontos)

Observe as torres mostradas abaixo.

Uma torre está "**bem colocada**" se todas as torres à esquerda dela forem mais curtas e todas as torres à direita dela forem mais altas.

Pergunta: Quantas torres na imagem acima são bem colocadas?

- a. 1
- b. 3
- c. 8
- d. 10
- e. Não entendi

Resposta correta: B

Feedback: Uma maneira possível de encontrar a solução é percorrer todas as torres, uma a uma, e marcar uma torre se todas à esquerda dela forem mais curtas. Em seguida, faça uma segunda passagem semelhante, marcando uma torre se todas à direita dela forem mais altas. Todas as torres marcadas duas vezes são torres "bem colocadas". A figura abaixo mostra esse processo para a 8ª torre, que é uma torre "bem colocada".

Questão 06 -
Shelf Sort
(Reino Unido,
2016)

Habilidades
trabalhadas: AL,
DE

Classificação:
Fácil
(0,5 pontos)

Beatrix está tentando reorganizar sua prateleira. Ela tem duas regras:

1. Os itens retangulares não devem ficar próximos uns dos outros.
2. Itens circulares não devem estar próximos a itens retangulares.

Pergunta: Qual dessas prateleiras segue corretamente as regras de Beatrix?

a.

b.

c.

d.

e. Não entendi

Resposta correta: D

Feedback: A não pode estar certo, pois há objetos retangulares juntos; B não pode estar certo, pois há um objeto circular ao lado de um objeto retangular; C não pode estar certo, pois há um objeto circular ao lado de um objeto retangular.

Questão 07 -
Erase Walls
(Reino Unido,
2017)

**Habilidades
trabalhadas:**
AB, AL

Classificação:
Difícil
(2,5 pontos)

O labirinto mostrado consiste em quadrados vazios e paredes de tijolos.
Podemos passar de um quadrado vazio para outro quadrado vazio vizinho horizontalmente ou verticalmente (mas não diagonalmente).

As paredes podem ser removidas clicando-se nelas.

PERGUNTA: Qual é o número mínimo de paredes a serem removidas para que seja possível passar do canto inferior esquerdo do labirinto, onde está o garoto, para o canto superior direito, onde está o diamante?

- a. uma parede
- b. duas paredes
- c. três paredes
- d. quatro paredes
- e. Não entendi

Resposta correta: C

Feedback: A imagem abaixo mostra as paredes que precisam ser demolidas. A linha verde mostra o caminho produzido.

Questão 08 -
Sudoku
(Reino Unido,
2017)

**Habilidades
trabalhadas:** AB,
AL

Classificação:
Fácil
(0,5 pontos)

Benjamin é convidado a preencher uma caixa com diferentes formas.

A caixa tem 9 divisões.

Regras:

- Deve haver apenas um tipo de forma em cada linha.
- Deve haver apenas um tipo de forma em cada coluna.

PERGUNTA: Qual das caixas a seguir está correta, segundo as regras?

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. Não entendi

Resposta correta: C

Feedback: A está errado porque há pelo menos 1 coluna com duas formas iguais; B está errado porque há pelo menos 1 linha com duas formas iguais; D está errado porque há pelo menos 1 linha com duas formas iguais. Logo, teremos como resposta para a questão a caixa do item C, pois possui formas de tipos diferentes tanto nas linhas como nas colunas.

